

O JUIZ DAS GARANTIAS E O JUÍZO DA ACUSAÇÃO NO PROCEDIMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI

THE JUDGE OF GUARANTEES AND THE PRELIMINARY EXAMINATION IN THE JURY PROCEDURE

FERNANDO MARTINHO DE BARROS PENTEADO

Doutorando e Mestre em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP).

Pós-graduado em Direito Processual Penal pela Escola Paulista da Magistratura (EPM).

Juiz de Direito no Estado de São Paulo.

Lattes: [<http://lattes.cnpq.br/1830762220815573>].

ORCID: [<https://orcid.org/0000-0002-0455-6108>].

fernandombpenteado@gmail.com

Assista agora aos
comentários do autor
para este artigo

DOI: [<https://doi.org/10.54415/rbccrim.v197i197.169>].

Recebido em: 13.03.2022

Aprovado em: 29.11.2022

Última versão do(a) autor(a): 12.12.2022

ÁREAS DO DIREITO: Penal; Processual

RESUMO: O presente artigo discute a incidência do instituto do juiz das garantias previsto na Lei 13.964/2019 na primeira fase do procedimento dos crimes dolosos contra a vida. A partir da pesquisa bibliográfica e baseando-se nas finalidades dos mecanismos criados pela Lei 13.964/2019 para configurar o juiz das garantias, no caso, a divisão funcional de competências por fases do processo e a separação do expediente, busca-se aferir a compatibilidade do citado instituto com o juízo da acusação no rito do júri. Em conformidade com o entendimento que aponta o sumário da culpa como espécie de juízo oral, onde se impõem o contraditório e a imediação judicial, sustenta-se que o juiz das garantias possui plena compatibilidade com o juízo da acusação e se justifica mesmo que o objeto da decisão final seja a admissibilidade da acusação e não o julgamento de mérito.

ABSTRACT: This article discusses the judge of guarantees in the first stage of the Brazilian jury procedure. Through bibliographical review and based on the purposes of the mechanisms created by Law 13,964/2019 to configure the judge of guarantees, i.e., the proceeding's stage division and the dossier's separation, the work intends to assess the compatibility of the aforementioned institute with the preliminary examination in the jury procedure. In accordance with a viewpoint that points out the preliminary examination as an oral trial, where the adversarial principle and immediacy take place, it is argued that the judge of guarantees is fully compatible with the preliminary examination even if its goal is not to decide the truth of disputed facts, but whether there is an adequate basis for bringing a criminal charge against a suspect (probable cause).

PALAVRAS-CHAVE: Tribunal do júri – Juiz das garantias – Juízo da acusação – Juízo oral – Lei 13.964/2019.

KEYWORDS: Jury – Judge of guarantees – Preliminary examination – Oral trial – Law 13,964/2019.

SUMÁRIO: 1. Introdução. 2. Centralidade do juízo oral. 3. Imparcialidade e juiz das garantias. 3.1. Jurisprudência convencional. 3.2. Divisão funcional de competências. 3.3. Separação do expediente. 4. Juízo da acusação e juiz das garantias. 5. Conclusão. 6. Referências. 7. Legislação. 8. Jurisprudência.

1. INTRODUÇÃO

A Lei 13.964/2019 instituiu a figura do juiz das garantias no processo penal brasileiro.¹ Apesar da *vacatio legis* de 30 dias a partir de 24 de dezembro de 2019, data de sua publicação no Diário Oficial da União, os dispositivos foram suspensos cautelarmente em 15 de janeiro de 2020 pelo prazo máximo de 180 dias por decisão monocrática do Ministro Dias Toffoli.²

Posteriormente, em 22 de janeiro de 2020, o Ministro Luiz Fux revogou a decisão anterior do Ministro Dias Toffoli e suspendeu por prazo indeterminado a eficácia do juiz das garantias e seus consectários.³

Sem ignorar que os efeitos concretos do juiz das garantias somente poderão ser sentidos após a eficácia do instituto, o presente artigo visa examinar no plano teórico a incidência do juiz das garantias na primeira fase do rito dos crimes dolosos contra a vida, especificamente se tem aplicação ou não no juízo da acusação.

Justifica-se a escolha do tema pelo caráter bifásico do procedimento, uma peculiaridade do rito do júri, sendo razoável perquirir se é cabível alguma distinção por esse motivo. Outro ponto que instiga a reflexão diz respeito ao teor da decisão liminar do Ministro Dias Toffoli, pois ao afastar indistintamente o juiz das garantias do procedimento dos crimes dolosos contra a vida, implicitamente abrangeu o juízo da acusação.⁴

1. BRASIL, 2019a.

2. BRASIL, 2020a.

3. BRASIL, 2020b.

4. Conforme a referida decisão monocrática: “Do mesmo modo, deve ser afastada a aplicação do juiz de garantias dos processos de competência do Tribunal do Júri, visto que, nesses casos, o veredicto fica a cargo de um órgão coletivo, o Conselho de Sentença. Portanto, opera-se uma lógica semelhante à dos Tribunais: o julgamento coletivo, por si só, é fator de reforço da imparcialidade” (BRASIL, 2020a).